

Ficha de comparación normativa

I. Datos generales	
Tesis	: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana
Objetivo del instrumento	: El objetivo de esta ficha es recabar información sobre las lecciones de experiencias comparadas (nacionales e internacionales) para replicar buenas prácticas de regulación responsiva en otros contextos, adaptándolas a la realidad local
Categoría	: Lecciones de experiencias comparadas (nacionales e internacionales)
Justificación	: Replicar buenas prácticas de regulación responsiva en otros contextos, adaptándolas a la realidad local
Subcategorías	: Casos nacionales e internacionales exitosos Resultados observables de implementación
II. Análisis de comparación normativa	
1. Subcategoría	: Casos nacionales e internacionales exitosos
A. Identificación de la norma o del caso	
Número de la norma o del caso	: No tiene
Nombre o título de la norma o del caso	: Gobernanza receptiva del lugar de trabajo
Fecha de promulgación o publicación	: 2010
Entidad u órgano emisor	: Autoridad de Salud y Seguridad en el Trabajo (HSE), Reino Unido
B. Objeto de la norma o del caso	
Breve descripción del tema que regula la norma o el caso	: Analizar cómo la Autoridad de Salud y Seguridad en el Trabajo (HSE) aplica principios de regulación responsiva en inspecciones de salud y seguridad laboral.
C. Contenido principal	
Resumen de los artículos o puntos más relevantes	: Implementación de pirámides de intervención en el ámbito laboral. Enfoque en colaboración inicial con empleadores, con posibilidad de escalar sanciones si no hay cooperación. Experiencia consolidada como referencia en Europa.
Definiciones clave	: No se encontró

D. Ámbito de aplicación	
Sujetos obligados por la norma o el caso	: Empresas y empleadores regulados en materia de seguridad laboral.
Territorio o ámbito geográfico de aplicación	: Reino Unido
Duración o vigencia de la norma o del caso	: Reportando al 2010
2. Subcategoría	: Resultados observables de implementación
A. Comparativa normativa	
Análisis de las similitudes y diferencias en contenido, alcance y aplicación	: Ejemplo clásico de regulación responsiva en el contexto europeo.
Posibles conflictos o contradicciones entre la norma o el caso	: No se encontró
B. Implementación de la norma o del caso	
Identificación de las buenas prácticas de la norma o del caso	: Demostró mejoras en la cultura de seguridad y reducción de accidentes.
III. Evaluación	
Indicador	: Grado de efectividad de la regulación responsiva para el cumplimiento normativo
Marcar con una "X" el casillero que considere pertinente.	
No replicable: No se puede replicar las buenas prácticas de la norma o del caso sobre la regulación responsiva adaptándola a la realidad local.	
Parcialmente replicable: Se puede replicar las buenas prácticas de la norma o del caso sobre la regulación responsiva adaptándola a la realidad local.	
Replicable: Se puede replicar las buenas prácticas de regulación responsiva adaptándola a la realidad local.	X